

Uma Teoria Geral dos Indícios: o valor probatório dos indícios na comprovação da responsabilidade tributária

A General Theory of Indicia: The evidentiary value of indirect evidence in tax liability

Raimundo Parente de Albuquerque Júnior

Bacharel em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Autor do livro *Juridicidade contra legem no processo administrativo* (Livraria do Advogado). Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.

RESUMO

O presente estudo investiga o valor probatório dos indícios na caracterização da responsabilidade tributária, propondo uma teoria geral que busca reduzir a imprecisão na valoração dos indícios que, há muito tempo, tem gerado dúvidas e incertezas quanto a sua eficácia probatória. A pesquisa parte da constatação de que o ordenamento jurídico não estabelece hierarquia entre os meios de prova, e que, sob determinadas condições, um conjunto de indícios, dotados de certos atributos, pode fundamentar decisões administrativas e judiciais com segurança. A metodologia adotada é teórico-analítica, com base em categorias lógicas como extensão fática e proximidade lógico-causal, que permitem classificar os indícios em representativos ou fragmentários. A análise considera ainda a qualidade da lei de inferência que conecta o fato indício ao fato probando, podendo esta ser normativa, científica ou baseada na experiência comum. A partir dessas premissas, o estudo propõe critérios para avaliar a contundência e a dispersão dos indícios, demonstrando que a força probatória de um elemento depende tanto da sua relação com o fato quanto da sua capacidade de se integrar a outros indícios no contexto probatório. A teoria é aplicada a um caso concreto envolvendo fraude na interposição de pessoas, no qual a autoridade fiscal e o julgador administrativo analisam uma série de elementos indiciários para verificar a responsabilidade de um suposto sócio ou administrador oculto. A conclusão do estudo é que a valoração dos indícios deve ser feita com rigor lógico e investigativo, sendo possível alcançar uma inferência segura mesmo diante de provas indiretas, desde que haja convergência e qualidade na conexão entre os fatos. A teoria formulada mostra-se útil tanto para orientar a coleta de provas pela fiscalização quanto para fundamentar decisões no contencioso tributário.

Palavras-chave: Indício. Prova indireta. Responsabilidade tributária. Interposição fraudulenta. Lei de inferência.

ABSTRACT

This study investigates the evidentiary value of indirect evidence in establishing tax liability, proposing a general theory aimed at reducing the imprecision in the assessment of indicia, which has long generated doubts and uncertainties regarding their probative effectiveness. The research begins by recognizing that the legal system does not establish a hierarchy among types of evidence and that, under certain conditions, a set of indicia with specific attributes can reliably support administrative and judicial decisions. The methodology is theoretical and analytical, based on logical categories such as factual extension and logical-causal proximity, which allow for the classification of indications as either representative or fragmentary. The analysis also considers the quality of the inference rule that connects the indicative fact to the fact to be proven, which may derive from legal norms, scientific principles, or common experience. From these premises, the study proposes criteria for evaluating the strength and dispersion of indications, demonstrating that the probative force of an element depends both on its relationship to the fact and its integration with other elements in the evidentiary context. The theory is applied to a concrete case involving the fraudulent interposition of persons, in which the tax authority and the administrative judge analyze a series of indicative elements to determine the liability of an alleged hidden partner or administrator. The study concludes that the evaluation of indications must be conducted with logical and investigative rigor, and that it is possible to reach a reliable inference even in the presence of indirect evidence, provided there is convergence and quality in the connection between facts. The proposed theory proves useful both for guiding evidence collection by tax authorities and for supporting decisions in tax litigation.

Keywords: Indicia. Indirect evidence. Tax liability. Fraudulent interposition. Inference rule.

1 | Introdução

O presente artigo apresenta uma Teoria Geral acerca do valor probatório dos indícios (provas indiretas) no âmbito da caracterização da responsabilidade tributária. Busca-se saber se, e em que condições, um conjunto de indícios considerados convergentes poderá servir de prova.

A fim de examinar o grau de convicção acerca dos fatos objeto de indícios coletados, cabe inicialmente desmistificar a alegação geral de que a prova indireta não serve de prova. Serve, sim. Para tanto, hão de ser valorados à luz de uma lei de inferência e da convergência com outros elementos de prova.

Esse é o entendimento da doutrina: (...) há um procedimento na doutrina e, principalmente, na prática, de que o indício é uma fonte imperfeita, a menos atendível de certeza que a prova direta. Isso não é exato. A eficácia do indício não é menor do que o da prova direta, tal como não é inferior a certeza racional à história e física. O indício é somente subordinado à prova, porque não pode subsistir sem uma premissa, que é a circunstância provada; e o valor crítico do indício está em relação direta com o valor intrínseco da circunstância indiciante. Quando esteja bem esclarecido, pode o indício adquirir uma importância predominante e decisiva no Juízo.

(Espínola Filho, 1965, p. 176)

Igualmente o ordenamento pátrio não consagra hierarquia entre os meios de prova.

Em vista disso, procurar-se-á responder se a pluralidade de indícios pode ser importante, no sentido de que “vários indícios em si fracos (quer dizer, com baixo teor de gravidade e precisão) podem, somados, levar a uma presunção relativamente segura” (Paola, 1997, p. 62), como doutrina Leonardo Sperb.

2 | Metodologia

A abordagem metodológica adotada neste estudo é de natureza teórico-analítica, com base em categorias lógicas e jurídicas que permitem a construção de uma teoria geral sobre o valor probatório dos indícios na responsabilização tributária. O trabalho parte da premissa de que, não havendo hierarquia normativa entre os meios de prova, os indícios podem servir de prova. Indaga-se se, e em que condições, indícios considerados fracos poderão adquirir relevância probatória. Para conferir rigor e controle intersubjetivo à valoração dos indícios, propõem-se duas categorias fundamentais: a extensão fática, que diz respeito ao

conjunto de fatos que podem ser relacionados a um determinado indício, e a proximidade lógico-causal, que expressa o grau de conexão entre o indício e o fato probando.

A partir dessas categorias, os indícios são classificados como contundentes ou dispersos, imediatos ou mediatos, representativos ou fragmentários. A metodologia também considera a modalidade da lei de inferência que conecta o fato indício ao fato indiciário, podendo esta ser normativa, científica ou baseada na experiência comum. A teoria é aplicada a um caso concreto envolvendo o uso de interpostas pessoas, no qual se analisa a responsabilidade tributária de um suposto sócio ou administrador oculto. A análise dos elementos indiciários é feita com base na sua capacidade de convergência e na força lógica que sustentam a inferência proposta. Com isso, o estudo demonstra que é possível alcançar uma conclusão segura mesmo diante de provas indiretas, desde que se observem a qualidade da inferência e a articulação entre os indícios. A metodologia proposta revela-se útil tanto para orientar a atuação da autoridade fiscal, quanto para fundamentar decisões no contencioso administrativo tributário.

3 | Resultados e discussões

1. A Teoria Geral

Na pesquisa sobre o tema, a doutrina menciona as seguintes classificações das presunções e dos indícios. Sob o enfoque aqui considerado extrínseco, as presunções são classificadas: (i) quanto à procedência, em legais ou *ad hominis*; (ii) quanto à eficácia probatória, em relativas ou absolutas. Sob o ponto de vista intrínseco, porquanto foca a relação de inferência, os indícios são classificados: (i) quanto à gravidade, em graves ou leves; (ii) quanto à precisão, em precisos ou vagos; (iii) quanto à concordância, em concordantes ou discordantes; (iv) quanto à força probatória, em simples ou múltiplos.

Moacyr Amaral Santos (1968, p. 398) explica que, para que uma presunção seja juridicamente válida e capaz de influenciar a formação do convencimento do julgador, ela deve apresentar três atributos clássicos: **gravidade, precisão e concordância**. A gravidade exige relação lógica forte entre fato conhecido e fato desconhecido; a precisão requer que a inferência seja direta e específica; e a concordância implica harmonia entre múltiplos

indícios, convergindo para o mesmo resultado probatório.

A presente formulação teórica propõe categorias que qualificam os indícios sob o ponto de vista intrínseco, focando a natureza da relação de inferência, a fim de determinar o valor lógico e probatório dos indícios. De certo modo, ela avança ao especificar essa natureza, reconhecendo não só a importância do indício para uma presunção segura, mas também deixando claro o papel nela desempenhado pela lei de inferência, ao explicitar os modos de sua atuação na redução da dispersão ou na elevação da contundência dos indícios. A proposta teórica também fornece balizamentos aplicáveis na definição de caminhos da investigação fiscal e na valoração probatória do julgador administrativo, conferindo maior precisão ao papel da concordância na força probatória de um conjunto de indícios.

O indício consiste num fato conhecido e provado (fato indício), que, tendo relação com outro fato (fato indiciário), por meio de uma lei de inferência, autoriza a concluir-se a ocorrência deste.

O indício tem valor probatório se se relacionar com o fato indiciário de forma bastante provável, não se exigindo a absoluta certeza. Em verdade, a representatividade do indício depende não só do fato indício, mas também da qualidade da lei de inferência, que pode decorrer do direito positivo (presunção legal), da ciência (lei científica) ou da experiência comum (presunções simples).

Para conferir um tratamento intersubjetivamente controlável ao procedimento de valoração de uma pluralidade de indícios coletados, faz-se necessário apanhá-los sob determinadas categorias lógicas, sobretudo quando se está diante de uma gama deles.

Focando o valor probatório do indício, dois são os elementos que balizam a sua conexão com o fato indiciário: (i) a *extensão fática*, a significar o conjunto, mais ou menos amplo, dos fatos passíveis de ser relacionados com determinado indício, segundo diferentes leis de inferência; (ii) a *proximidade lógico-causal*, a traduzir vínculo lógico-causal, mais ou menos estreito, com o fato probando, em função do grau de acuidade de determinada lei de inferência.

Partindo dessa classificação, é possível encontrar indício com dois atributos fundamentais: (i) a

contundência (na relação com o próprio fato); (ii) a *dispersão* (na relação com outros fatos).

Diz-se disperso o indício que apresentar alta extensão fática, ou seja, que pode ser associado a fatos diversos, não necessariamente relacionados entre si, segundo diferentes leis de inferência. Por exemplo, um *indício* evidente revela baixa dispersão, mas, no indício depósito bancário de origem não comprovada, quando relacionado ao fato omissão de receita, nota-se alguma dispersão, que é contida por uma lei de inferência normativa (art. 42 da Lei nº 9.430, de 1996). Como se nota, o modo de reduzir a dispersão de um dado indício é através da escolha de uma boa lei de inferência.

Diz-se contundente o indício que exibir alta proximidade lógico-causal, segundo *determinada* lei de inferência. Por exemplo, a relação entre fumaça e fogo tem alta contundência na experiência comum. A forma de se elevar o nível de contundência de um indício é mediante aprofundamento investigativo, voltado para colheita, na cadeia lógico-causal, de outros elementos indiciários vinculados mais proximamente ao fato alegado. Por exemplo, o fato de duas pessoas jurídicas estarem sediadas num mesmo endereço é indício de baixa contundência, se se pretende concluir que elas integram um esquema de fraude fiscal. Igualmente se pode afirmar em relação ao fato de os sócios de uma pessoa jurídica serem parentes ou terem o mesmo domicílio de determinada pessoa, se se assevera que esta utiliza aquelas como interpostas pessoas em negócio ou empreendimento.

De acordo com a proximidade na cadeia lógico-causal, o indício pode ainda ser classificado em *mediato* ou *mediato*. O primeiro se conecta diretamente com o fato probando (fato indiciário de primeira ordem), enquanto o segundo se relaciona primeiramente com um fato intermediário, que, por sua vez, guarda vinculação direta com o fato probando (fato indiciário de segunda ordem). Nesse contexto, considera-se *pertinente* o indício imediato. O valor probatório do indício mediato vai depender do reforço de outros elementos indiciários, em função da convergência entre eles. Todavia, a convergência entre vários indícios fragmentários (indícios fracos) dificilmente permite o salto qualitativo de uma inferência segura; a não ser que venham somar-se, no contexto probatório, a indícios com certa contundência ou restrita dispersão.

Nesse quadro, reconhece-se ainda o indício fragmentário, como sendo aquele que apresenta alta

dispersão e baixa contundência em relação ao fato probando, enquanto o indício representativo é o seu oposto. Ao contrário daquele, este tem eficácia probatória capaz de respaldar, por exemplo, a existência da interposição simulada de terceiros.

Para melhor compreender o indício fragmentário, vale-se da metáfora do corpo de um elefante. Indaga-se: É possível identificar certo animal a partir de um fragmento de pele que dele foi retirado? Depende: se esse fragmento consiste em um centímetro quadrado de pele, certamente a percepção visual, fundada na experiência comum, não autoriza uma inferência segura. Bem diferente se se contar com um trecho de pele que revele ter sido extraído da tromba de um elefante, tendo por base a mesma lei de inferência. No primeiro caso, tem-se um indício fragmentário, ao passo que, no segundo, o indício é representativo. Entretanto, modificando-se a lei de inferência (p.ex., para uma lei científica), um indício inicialmente fragmentário pode tornar-se representativo, se, no exemplo, for feito o exame de DNA no tecido coletado.

Prosseguindo a comparação, há também uma corporeidade fenomênica, norteada por uma finalidade, com o qual determinado indício guarda maior ou menor extensão fática ou proximidade lógico-causal. A corporeidade de uma dada situação é definida por um conjunto de elementos fáticos que a caracterizam, segundo a experiência comum. Cada um desses elementos é demarcado por cinco aspectos: (i) subjetivo (o sujeito da ação ou omissão); (ii) material (a ação ou omissão em si); (iii) temporal (o momento da ação ou omissão); (iv) espacial (o lugar da ação ou omissão); (v) teleológico (a finalidade almejada).

Como se apresenta a corporeidade fenomênica que pretende fraudar o Erário valendo-se de interpostas pessoas?

A interposição fraudulenta é todo ato em que uma pessoa, física ou jurídica, aparenta ser o responsável por uma operação ou empreendimento que não realizou, interpondo-se entre uma parte (Fazenda Pública) e outra (o real beneficiário – responsável pela operação ou pelo empreendimento), para ocultar o sujeito passivo. Nessa hipótese, a responsabilidade tributária decorre do fato de o real beneficiário ser sócio *de fato* (art. 990 do Código Civil c/c art. 124, II, do Código Tributário Nacional - CTN) ou atuar como administrador ou representante oculto da pessoa jurídica (art. 135, III, do CTN).

Nesse passo, pode ser mais ou menos delineada a situação que constitui uma interposição fictícia de pessoas (a pessoa X é sócio de fato, administrador ou representante oculto da pessoa jurídica Y, constituída ou gerida com o objetivo de sonegar tributos), em função da integração dos seguintes elementos: (i) a pessoa jurídica Y sonegou tributos (pressuposto); (ii) a pessoa jurídica Y oculta seu patrimônio e sua movimentação financeira, não possuindo patrimônio para responder pelo crédito tributário; (iii) a pessoa X é sócio de fato ou administra às escondidas a pessoa jurídica Y, zelando pelos seus interesses; (iv) os sócios da pessoa jurídica Y não possuem capacidade econômica para responder, na condição de solidários, pelo crédito tributário; (v) a pessoa X oculta seu patrimônio e sua movimentação financeira.

Dentre esses elementos, os mais contundentes e convergentes são o (ii), (iii) e (iv) e o mais disperso é o (v).

Para uma melhor compreensão da teoria formulada, apresentar-se-á um caso concreto à sua aplicação.

2 | A responsabilidade tributária decorrente da interposição fraudulenta de pessoas

A pessoa física que se vale do expediente da interposição fraudulenta geralmente se oculta nos papéis do *sócio de fato* ou do *administrador de fato*.

A condição de sócio de fato atrai a sujeição passiva com base no arts. 124, I, e 149, VII, do CTN, pressupondo-se a existência de uma sociedade em comum (ou de fato) dissimulada pela sociedade formalmente constituída por pessoas físicas que se interpõem entre aquela e a Fazenda Pública, com o intuito de sonegar tributos.

Cumprido, então, discorrer sobre a responsabilidade do sócio de fato na sociedade em comum.

A sociedade de fato, constituída entre sócios formais e o sócio de fato, é uma sociedade não personificada, intitulada sociedade em comum, regida pelos arts. 986 a 990 do Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002). Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery:

Art. 986. Enquanto não inscritos os atos constitutivos, rege-se a sociedade, exceto por ações em organização, pelo

disposto neste Capítulo, observadas, subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis, as normas da sociedade simples.

(...)

As denominadas sociedades em comum, ou sociedades irregulares, ou sociedades de fato, ou sociedades sem registro, têm natureza de sociedade, porque nelas se identifica a *affectio societatis*, mas não são pessoas jurídicas, pois estas adquirem personalidade jurídica quando da inscrição de seus atos constitutivos no registro próprio e na forma da lei (CC 45), o que não ocorre nesta hipótese.

(...)

CC Art. 988. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum.

(...)

Os bens e as dívidas sociais configuram um patrimônio especial dos quais os sócios são titulares em condomínio. É patrimônio especial separado do dos sócios, sob a titularidade dos sócios em comum, em face da ausência de personalidade jurídica.

(...)

Jornada III STJ 210: O patrimônio especial a que se refere o CC 988 é aquele afetado ao exercício da atividade, garantidor de terceiro, e de titularidade dos sócios em comum, em face da ausência de personalidade jurídica.

(Nery Júnior e Rosa Nery, 2006, p. 660 et seq.)

Convém ainda destacar que os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo (CC, art. 987). A respeito desse dispositivo do Código Civil, Maria Helena Diniz deixa claro que a prova da existência das sociedades de fato pode ser feita pelos mais diversos meios, inclusive por meio de presunções:

Mas os estranhos, ou os terceiros, que tiverem alguma relação com a sociedade, poderão provar sua existência de qualquer modo, inclusive por meio de testemunhas, indicativos fiscais, início de prova escrita etc. [...] Logo, “a caracterização de uma sociedade em comum nem sempre constituirá uma tarefa fácil, admitindo-se, por parte de terceiros, a utilização de todo gênero de provas para tanto, inclusive das chamadas *presumptio homines*” (TJSP, Ap. 64.525-4, 7ª Câmara. D. Priv., rel. Júlio Vidal, j. 31-3-1999).

(Diniz, 2010, p. 681)

Uma vez caracterizada a sociedade em comum, os seus sócios respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais, por força do art. 990 do Código Civil (art. 124, II, do CTN) e não em virtude da presença do interesse comum (art. 124, I, do CTN). *Verbis*, o art. 990 do Código Civil: “Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, previsto no art. 1.024, aquele que contratou pela sociedade”.

Mais uma vez, é precisa a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery, destacando que esta é a única hipótese em que o sócio responde solidariamente com a

sociedade Nery Júnior e Rosa Nery, 2010, p. 661). Por seu turno, Maria Helena Diniz esclarece: “Os credores deverão obter a solução de seus créditos no patrimônio social, voltando-se depois contra os sócios, responsáveis ilimitada e solidariamente, individual ou conjuntamente” (Diniz, 2006, p. 682).

A sociedade em comum pode decorrer de uma cumulação subjetiva ou objetiva. Um exemplo de cumulação objetiva é trazido por Marcos Vinicius Neder, ao se referir à sociedade de fato, no artigo *Solidariedade de Direito e de Fato – Reflexões acerca de seu Conceito, da seguinte maneira:*

Outra situação completamente distinta é quando o ilícito é promovido por pessoa jurídica ativa e operacional, que, comprovadamente, tenha ocultado ou registrado indevidamente negócios jurídicos realizados em parcerias com terceiros (sócios ocultos) para benefício comum. Nessa hipótese, não há falar em fictícia interposição de pessoas, mas em sociedade comum ou de fato, pois não é possível distinguir a sociedade de fato de seus integrantes (pessoas físicas e jurídicas). Diante dessas condições, é perfeitamente possível evidenciar solidariedade entre as pessoas que compõem a sociedade de fato, eis que, além do patrimônio comum amealhado em razão do ilícito, há interesse comum nos negócios jurídicos realizados em benefício dos envolvidos.

O típico exemplo dessa espécie de ilícito ocorre quando determinada sociedade, com peculiar situação fiscal (v.g., sociedades com elevado saldo acumulado de prejuízo fiscal, imunes, isentas ou com regime de tributação especial) registra dolosamente determinadas receitas como sendo operacionais quando, na verdade, decorrem de operações estranhas a sua finalidade e promovidas por terceiros. Como o regime de tributação da sociedade é especial (v.g., passível de compensações ou beneficiados por isenções ou base de cálculo e alíquotas menores), as receitas auferidas no negócio conjunto sofrem a incidência do tributo sob regime vantajoso aos partícipes do ilícito. (*grifo nosso*)

(Ferragut e Nery, 2007, p. 46)

Por seu turno, a cumulação subjetiva não se revela ser de tão fácil comprovação. Ocorre a cumulação subjetiva quando alguém oculta a sua condição de primeiro interessado no negócio ou empreendimento, valendo-se de outras pessoas que conduzem a sociedade com maior ou menor margem de discricionariedade. Nessa hipótese, a caracterização da sociedade de fato exige a comprovação da qualidade inerente a sócio, que é o de contribuir para constituição e manutenção da sociedade e o de participar dos lucros e das perdas (arts. 1004 e 1008 do Código Civil).

Geralmente não são esses os elementos postos em causa para serem objeto de prova por parte da Fiscalização. Devido à dificuldade inerente à comprovação do sócio de fato, revela-se mais fácil demonstrar que a pessoa

física é administradora de fato da sociedade, ocultando a sua condição de real titular dos rendimentos auferidos. Nessa hipótese, faz-se necessário, no que concerne ao inciso III do art. 135 do CTN, verificar se a Fiscalização comprovou a condição de dirigente de modo a revelar a interposição fictícia de pessoas (art. 149, VII, do CTN).

Por fim, ressalte-se que o inciso III do artigo citado trata da responsabilidade dos administradores das pessoas jurídicas. Todavia, o fundamento da responsabilização de pessoas que detêm poderes de gerência não é sua qualidade de sócio. Desse modo, apesar de consagrada na jurisprudência a expressão *sócio-gerente*, o dispositivo pode ser aplicado para responsabilizar não só o administrador de direito, mas também o administrador de fato da pessoa jurídica. Assim, ainda que o estatuto ou contrato social não confira poderes formais para determinada pessoa praticar atos de gerência, se ficar comprovado que esta detém de fato o poder de decisão sobre a pessoa jurídica, deve ser igualmente responsabilizada pela prática de atos ilícitos.

3 | Uma aplicação da teoria a um caso concreto

A sociedade empresária GAMA, que comercializa autopeças de carros, motos e caminhões, foi autuada pela Fiscalização, tendo o crédito tributário de imposto de renda da pessoa jurídica sido atribuído à responsabilidade da pessoa física XYZ, porque esta ocultava a condição de verdadeiro proprietário ou dono da empresa. Esta sociedade foi constituída após o encerramento de uma outra (ALFA), de mesmo objeto social e igualmente patrocinada pela pessoa física. O imputado ainda mantinha estreitas relações com outras duas sociedades: BETA CONSTRUÇÕES e TETA COMERCIAL.

A empresa autuada e a pessoa imputada contestaram os autos de infração, tendo sido apreciado na primeira instância do contencioso administrativo tributário federal (Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ).

A autoridade fiscal fundamentou a responsabilidade tributária de terceiro basicamente no triângulo envolvendo os empresários GAMA e ALFA e a pessoa física XYZ, na forma do esquema abaixo:

O relatório fiscal e o termo de sujeição passiva relacionaram uma gama de indícios para fundamentar a interposição fraudulenta, os quais foram agrupados pela instância julgadora nos seguintes termos e relações:

GAMA:

- A. **Atividade:** comércio varejista e atacadista de autopeças de carros, motos e caminhões;
- B. **Inatividade:** desde sua constituição em 2010 até o ano de 2022, conforme Declarações do Imposto de Renda;
- C. **Endereço:** em 2022, transferiu a sua sede para o Endereço A1B1C1;
- D. **Compras não registradas:** o Sistema de Nota Fiscal Eletrônica registra que a GAMA efetuou milhões de reais em compras nos anos de 2023 e 2024, não se registrando, todavia, recolhimento ou declaração de tributos nesses anos.

ALFA:

- A. **Atividade:** comércio varejista de peças para automóveis em geral;
- B. **Encerramento de atividade:** a empresa encontra-se fechada e consta do cadastro da Secretaria da Fazenda Estadual na situação “baixada de ofício”;
- C. **Endereço:** A2B2C2;
- D. **Receita:** discrepância entre a receita bruta declarada e a movimentação financeira nos anos de 2018 a 2022.

XYZ:

- A. **Atuação:** mercado de autopeças, sendo ou tendo sido sócio de várias empresas nesse ramo de negócio;
- B. **Renda e patrimônio:** os rendimentos por ele recebidos são irrisórios; não tem patrimônio declarado em 2019 e 2020; não há informação sobre movimentação nos anos de 2022 e 2023;
- C. **Esposa:** sócia de várias empresas no mesmo ramo; ela também não tem patrimônio declarado em 2019 a 2022.

Relação (I):

- A. **Fiança:** a GAMA está instalada em imóvel locado em cujo contrato XYZ figura como fiador;
- B. **Poderes:** a ficha cadastral do Banco KAPA registra XYZ como pessoa autorizada a movimentar conta ou recurso da GAMA, embora não esteja por ele assinada;
- C. **Endosso de cheques:** XYZ endossou cheques nominais emitidos pela GAMA, de acordo com os documentos entregues pelo Banco PAPO; sobre a assinatura de XYZ consta a logomarca ALFAUTO;
- D. **Parentesco e domicílio dos sócios:** dois irmãos da esposa de XYZ eram sócios da GAMA e declararam domicílio no endereço da ALFA.

Relação (II):

- A. **Esposa:** a esposa de XYZ assinava como sócio-gerente da ALFA;
- B. **Parentesco e domicílio dos sócios:** um dos cunhados declarou ser sócio também da GAMA; outro sócio da GAMA tinha domicílio no mesmo endereço de XYZ; o sócio que substituiu o primeiro é filho de XYZ, com quem residiria; em 2022, o filho deu lugar na sociedade a um terceiro, que declarou o mesmo domicílio de um dos sócios da GAMA.

Relação (III):

- A. **Telefone:** o telefone da GAMA é o mesmo da extinta ALFA, conforme cadastro na RFB;
- B. **Empregados:** a quase totalidade dos empregados da GAMA vieram da ALFA, de acordo com a relação constante das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência da ALFA e da GAMA.

Relação (IV):

- A. **Endereço:** XYZ é sócio da BETA CONSTRUÇÕES, aberta em 2022, cujo endereço cadastral é o mesmo da GAMA.

Relação (V):

- A. XYZ reside em casa adquirida por TETA COMERCIAL, com sede em outro Estado e sem atividade desde a sua abertura (o CNPJ registra como correio eletrônico o endereço xyz@gmail.com).

De posse desses elementos, a autuação concluiu que: (i) a GAMA foi sucessora de fato da ALFA; e (ii) XYZ era sócio de fato ou sócio oculto da ALFA e da GAMA.

Para a solução do caso concreto, interessava saber apenas se XYZ era sócio ou administrador de fato da GAMA, uma vez que toda a receita tributada estava registrada em nome da autuada. Entretanto, a sucessão fática entre ALFA e GAMA constituía apenas indício de que XYZ era sócio ou administrador de fato da GAMA.

A autoridade lançadora situou esse indício no contexto fático-probatório para diminuir sua alta dispersão. Não se tinha dúvida de que a GAMA é sucessora de fato da ALFA, pois há, nesse sentido, vários indícios contundentes e convergentes, a saber: (i) ambas têm o mesmo objeto social; (ii) a desativação de uma (ALFA) é contemporânea à ativação da outra (GAMA); (iii) o número telefônico de uma passou a ser o da outra; (iv) a maior parte dos empregados da GAMA vieram da ALFA; (v) ambas as empresas apresentavam indícios de sonegação fiscal (compras não registradas em uma e movimentação incompatível com a receita declarada em outra); (vi) foram constatadas notas fiscais inidôneas nas operações entre ALFA e GAMA; (vii) as receitas registradas nos demonstrativos apreendidos na GAMA

eram compatíveis com a movimentação financeira da ALFA.

Quem estaria no comando dessa operação de grave potencialidade sonegatória? A autoridade fiscal, buscando cercar as possibilidades, asseverava que XYZ era o que reuniria as melhores condições para tanto.

Entretanto, a sua responsabilização pelo crédito tributário devido pela GAMA passou pela investigação da condição de administrador, manifestada em atos de gestão ou de representação da pessoa jurídica. Os atos que se enquadram nessa hipótese têm sede na Relação I.

Após exames, o julgamento concluiu que nenhum deles era representativo o suficiente para assentar a sujeição passiva solidária, por enfeixarem baixa contundência e convergência (indícios fragmentários), notadamente devido à presença de elementos em sentido contrário (contra-indícios), a saber: (i) apesar de a Relação V constituir indício representativo de que XYZ estivesse ocultando o seu patrimônio interpondo a pessoa jurídica TETA COMERCIAL (o que por si só comportaria uma investigação na pessoa física), este dado, por outro lado, constituía indício apenas fragmentário (baixa dispersão) de que a casa onde residia tinha sido adquirida com desvio de recursos oriundos de fraude fiscal cometida na GAMA, uma vez que XYZ era sócio de várias outras pessoas jurídicas; (ii) a Relação IV constitui indício fragmentário (baixa contundência) de que XYZ fosse sócio de fato da GAMA, pois, afinal de contas, o compartilhamento de endereço entre duas pessoas jurídicas carece de aprofundamento investigativo para se assentar a conclusão feita pela Fiscalização, sobretudo se o contrato de aluguel do prédio onde estão estabelecidas foi afiançado por XYZ; (iii) a ficha cadastral do Banco KAPA, apreendida pela Fiscalização, registra XYZ como pessoa autorizada a movimentar conta ou recurso da GAMA, mas a falta de assinatura desse documento particular era indicativo contrário à conclusão firmada na autuação; (iv) por fim, XYZ endossou apenas alguns cheques nominais emitidos pela GAMA – que não são os de maior valor –, de modo que esse indício se revela pouco consistente para se concluir que XYZ era mais do que avalista nessa relação negocial, ou seja, figurava como sócio de fato ou exercia às ocultas poderes administrativos na pessoa jurídica.

Tal era a dispersão dos indícios que eles também poderiam ser colimados para a conclusão de que seria a esposa de XYZ sócia ou administradora de fato da ALFA

e da GAMA. Confira-se: (i) ela se apresentava como sócio-gerente da ALFA; (ii) ela igualmente tinha empresas no mesmo ramo de negócios da GAMA; (iii) há suspeita de que os sócios da ALFA sejam pessoas interpostas, uma vez que têm domicílio declarado no endereço da sede da empresa; (iv) à desativação da ALFA segue-se a ativação da GAMA; (v) os sócios da GAMA são seus irmãos. Por essas razões, parece mais evidente a continuidade entre ALFA e GAMA, pressupondo que a esposa de XYZ seria a sócia ou administradora de fato das empresas.

Mas igualmente nessa hipótese não se pode fechar uma conclusão, pois não havia prova suficiente de que ela realizaria às ocultas atos de gestão ou de representação da GAMA.

Por todas essas razões, os elementos da situação reveladora da utilização por XYZ da pessoa jurídica como interposta pessoa não foram plenamente caracterizados. Em primeiro lugar, a GAMA, ao contrário do que normalmente se dá, utilizava conta bancária em seu próprio nome para movimentar recursos oriundos da sua atividade comercial. Em segundo, não houve um aprofundamento investigativo acerca da capacidade econômica dos sócios da pessoa jurídica que movimentaram as contas bancárias da GAMA. Por último, XYZ parece ocultar o seu patrimônio, valendo-se de pessoa interposta (TETA COMERCIAL), mas esse dado, como assinalado, constituía um indício fragmentário.

Em suma, neste primeiro momento, nenhum dos indícios relacionados eram representativos o suficiente para assentar a sujeição passiva solidária de XYZ, por enfeixarem baixa contundência e convergência (indícios fragmentários), notadamente devido à presença de elementos em sentido contrário.

O órgão de julgamento resolveu baixar o caso em diligência, a fim de coletar indícios menos dispersos ou mais contundentes de que XYZ realizava, às ocultas, atos de gestão ou de representação da GAMA.

Nesse sentido, a resolução de diligência emanada do órgão julgador sugeriu que os principais fornecedores de autopeças da ALFA e da GAMA fossem intimados a informar se a pessoa XYZ intermediou algum negócio celebrado pelas empresas e qual papel ele teria desempenhado.

Os dois maiores fornecedores das empresas responderam que XYZ intermediava a aquisição de autopeças pelas empresas, apresentando-se como representante delas.

Com isso, os indícios meramente fragmentários passaram a ser representativos da condição de administrador de fato de XYZ, ao se firmarem, no conjunto probatório, como indícios de *baixa dispersão e elevada contundência*. Na Relação IV, por exemplo, passou a ser indício contundente da responsabilidade solidária o fato de o contrato de aluguel do prédio, onde funcionavam a BETA CONSTRUÇÕES (da qual é sócio XYZ) e a GAMA, ter como fiador o imputado. No mesmo sentido, o endosso por XYZ de cheques emitidos pela GAMA passou a revelar *baixa dispersão* em relação à conclusão de que este exercia às ocultas poderes administrativos na pessoa jurídica.

Em conclusão, restou configurada a responsabilidade solidária de XYZ, com base na aplicação da teoria apresenta.

4 | Conclusão

O indício tem valor probatório se se relacionar com o fato indiciário de forma bastante provável, não se exigindo a absoluta certeza. A representatividade do indício depende não só do fato indício, mas também da qualidade da lei de inferência, que pode decorrer do direito positivo (presunção legal), da ciência (lei científica) ou da experiência comum (presunção simples).

Dois vetores balizam o valor probatório do indício: (i) a contundência (na relação com o próprio fato); (ii) a dispersão (na relação com outros fatos).

A dispersão é determinada pela *extensão fática* do indício, a significar o conjunto, mais ou menos amplo, dos fatos passíveis de ser relacionados com determinado indício, segundo diferentes leis de inferência. Por sua vez, a contundência é definida pela sua proximidade lógico-causal, a traduzir vínculo lógico-causal, mais ou menos estreito, com o fato probando, em função do grau de acuidade de determinada lei de inferência.

O indício pode ser representativo ou fragmentário em relação ao fato que se quer provar. O *indício fragmentário* é aquele que apresenta alta dispersão e baixa

contundência, enquanto o indício representativo é o seu oposto. Ao contrário daquele, este tem eficácia probatória capaz de respaldar, por exemplo, a existência da interposição fraudulenta.

O modo de reduzir a dispersão de um dado indício é através da escolha de uma boa lei de inferência acerca do fato alegado. A forma de elevar o nível de contundência de um indício é mediante aprofundamento investigativo na cadeia lógico-causal do fato alegado.

O valor probatório do indício mediato vai depender do reforço de outros elementos indiciários, em função da convergência entre eles. Todavia, a convergência entre vários indícios fragmentários (indícios fracos) dificilmente permitirá o salto qualitativo de uma inferência segura; a não ser que venham somar-se, no contexto probatório, a indícios com certa contundência ou restrita dispersão.

A interposição simulada de terceiros pode se manifestar nas figuras do sócio de fato ou do administrador de fato. As respectivas reponsabilidades tributárias têm embasamento fático e legal distintos: o sócio de fato responde solidária e ilimitadamente com base no art. 124, II, do CTN, c/c o art. 990 do Código Civil, dispensando a comprovação do interesse comum (124, I, do CTN); o administrador de fato igualmente responde, mas com base no art. 135, III, do CTN.

Por fim, a aplicação da Teoria dos Indícios revelou-se apta tanto para orientar a autoridade lançadora na definição dos elementos de prova a serem coletados na ação ou diligência fiscal, quanto para nortear o julgador administrativo no procedimento de valoração da pluralidade de indícios.

Referências Bibliográficas

COVELLO, Sérgio Carlos. *A presunção em matéria civil*. São Paulo: Saraiva, 1983.

DINIZ, Maria Helena. *Código civil anotado*. 15ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010.

ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. *Código de processo penal brasileiro anotado*. 6ª ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1965. v. 3.

FERRAGUT, Maria Rita. *Presunções no direito tributário*. 2ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2005.

FERRAGUT, Maria Rita; NEDER, Marcos Vinicius (Coords.). *Responsabilidade tributária*. São Paulo: Dialética, 2007.

MALUF, Carlos Alberto Dabus. *As presunções na teoria da prova*. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, nº 79, 1984.

MARTINS, Ives Gandra da Silva. *Presunções e fraudes*. Revista de Direito Tributário. São Paulo: Revista do Tribunais, nº 32, 1985. NERY Júnior, Nelson;

NERY, Rosa Maria de Andrade. *Código civil comentado*. 4ª ed. rev., ampl. e atual. até 20 de maio de 2006. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006.

PAOLA, Leonardo Sperb de. *Presunções e ficções no direito tributário*. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 1997.

SANTOS, Moacyr Amaral. *Prova judiciária no cível e comercial*. 3ª ed. São Paulo: Max Limonad, 1968. v. 5.